

JISMONIY MADANIYATNING SHAXS XUSUSIYATLARINI
SHAKLLANTIRISHDAGI RO'LI

Xidirova Malohat Qazaqovna

Guliston davlat pedagogika instituti,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi.

Email: malohatxidirova77@gmail.com

Abduvahobov Sardor Abdusaitovich

Guliston davlat pedagogika instituti, "Jismoniy madaniyat" yo'nalishi 2-kurs talabasi

Email: sardorabduvahobov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10409427>

***Annotatsiya.** Jismoniy madaniyatning shaxs xususiyatlarini shakllantirishdagi roli uning ijtimoiy mohiyati, insonparvarlik funksiyalari, inson ma'naviyatining ko'plab asoslarini rivojlantirish imkoniyatlari bilan bog'liq holda kuchayadi. Ushbu maqolada umumiy madaniyat, umuminsoniy qadriyatlar va ma'naviyat tushunchalari bilan uzviy bog'liq bo'lgan sog'lom turmush tarzini, jismoniy barkamollikka erishishni, ko'plab insoniy fazilatlarni rivojlantirishni belgilovchi jismoniy madaniyat vositalari haqida so'z boradi.*

***Kalit so'zlar:** shaxs, jismoniy madaniyat, jismoniy, aqliy, estetik tarbiya, sog'lom turmush tarzi, rivojlanish.*

THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN THE FORMATION OF PERSONAL
CHARACTERISTICS

***Abstract.** The role of physical culture in the formation of personal characteristics is strengthened in connection with its social essence, humanistic functions, and opportunities for the development of many foundations of human spirituality. This article talks about the means of physical culture that determine a healthy lifestyle, achieving physical fitness, and developing many human qualities, which are inextricably linked with the concepts of general culture, universal human values and spirituality.*

***Key words:** personality, physical culture, physical, mental, aesthetic education, healthy lifestyle, development.*

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ

***Аннотация.** Роль физической культуры в формировании качеств личности усиливается в связи с ее социальной сущностью, гуманистическими функциями, возможностями развития многих основ духовности человека. В данной статье говорится о средствах физической культуры, определяющих здоровый образ жизни, достижение*

физической подготовленности, развитие многих человеческих качеств, которые неразрывно связаны с понятиями общей культуры, общечеловеческих ценностей и духовности.

Ключевые слова: личность, физическая культура, физическое, умственное, эстетическое воспитание, здоровый образ жизни, развитие.

Hozirgi vaqtda insonlarda ta'lim olishga bo'lgan ishtiyoq shiddat bilan kuchayib bormoqda. Hayotning o'zi har bir insonni bilim va tushuncha bilan qurollanishga undaydi.

Ta'limga - shaxsni maqsadli, har tomonlama rivojlantirish muammolarini hal qiluvchi pedagogik tizim sifatida qaraladi. Inson yashashi, rivojlanishi uchun faoliyatning turli sohalariga oid keng ko'lamli bilimlarni mustaqil o'zlashtirib, ma'lum ko'nikmalarga ega bo'lishi talab etiladi. Jismoniy madaniyatni rivojlantirishning ko'pgina konsepsiyalarida ta'limga alohida e'tibor beriladi va ko'proq darajada odamlarning jismoniy madaniyatga bo'lgan munosabatini tubdan o'zgartirish, uning ulkan milliy va shaxsiy insoniy qadriyatini umumiy tushunish zarurligi tasdiqlanadi.

Jismoniy tarbiya ta'lim tizimining tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, u inson salomatligini mustahkamlash va to'g'ri jismoniy rivojlanishga qaratilgan. Aqliy tarbiya, axloqiy-estetik, mehnat tarbiyasi, iqtisodiy tarbiya, ekologik tarbiya, huquqiy tarbiya bilan birlikda jismoniy tarbiya shaxsni har tomonlama kamol toptirishga yordam beradi.

Jismoniy madaniyatning mohiyatini tushunishning sifat jihatidan yangi darajasi uning intellektual, axloqiy va estetik tarbiyaning samarali vositasi sifatida insonning ma'naviy sohasiga ta'siri bilan bog'liq. Jismoniy mashqlarning insonning biologik mohiyatiga: uning sog'lig'iga, jismoniy rivojlanishiga, morfologik va funksional tuzilmalariga katta ta'sirini isbotlashga alohida ehtiyoj bo'lmasa, uning ma'naviyat rivojlanishiga ta'siri alohida tushuntirish va dalillarni talab qiladi.

Ko'pgina xorijiy davlatlarda barcha darajadagi jismoniy tarbiya va sport odamlar salomatligini mustahkamlashning universal mexanizmi, insonning o'zini o'zi anglash, o'zini namoyon qilish va rivojlantirish yo'li, g'ayriijtimoiy hodisalarga qarshi kurash vositasidir. Shu bois so'nggi yillarda zamonaviy madaniyat qadriyatlari tizimida jismoniy tarbiya va sportning o'rni sezilarli darajada oshdi. Butun dunyoda jismoniy madaniyatning jamiyatdagi rolini oshirishning doimiy tendentsiyasi mavjud, bular:

jismoniy tarbiyani tashkil etishning ijtimoiy shakllari va faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlashda davlatning rolini oshirishda;

kasalliklarning oldini olish va aholi salomatligini mustahkamlashda jismoniy madaniyatdan keng foydalanishda;

yoshlarning bo'sh vaqtini tashkil etishda va yoshlarning g'ayriijtimoiy xatti-harakatlarining oldini olishda;

jismoniy tarbiyadan talaba yoshlarning axloqiy, estetik va intellektual rivojlanishining muhim tarkibiy qismi sifatida foydalanishda;

mehnatga layoqatli aholini jismoniy madaniyatga kiritishda;

nogiron, yetim bolalarning ijtimoiy va jismoniy moslashuvida jismoniy madaniyatdan foydalanishda;

sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiya rivojida sport eshittirishlari va televideniyeining o'rni ortib borayotganida;

aholining manfaatlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda jismoniy, sog'lomlashtirish va sport infratuzilmasini rivojlantirishda;

sog'liqni saqlash, fitnes va sport xizmatlari bozori tomonidan taklif qilinadigan turli xil shakllar, usullar va vositalarda.

Jismoniy madaniyatning insonparvarlik ahamiyati inson haqida har tomonlama bilimga ega bo'lish, zamonaviy dunyoda insoniy qadriyatlarining ahamiyatini tushunish, madaniyatdagi o'z o'rnini tushunish, madaniy o'ziga ishonchni rivojlantirish, madaniy faoliyatni o'zgartirish qobiliyati va imkoniyatlarini o'z ichiga oladi. Bu shaxsning ma'naviy va jismoniy kuchlarini muvofiqlashtirish, sog'liq, jismoniy madaniyat, mehnat samaradorligini oshirish, jismoniy barkamollik, farovonlik va boshqalar kabi umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish orqali namoyon bo'ladi.

Jismoniy tarbiya jarayonida odam juda ko'p yangi narsalarni o'rganadi, vosita mahoratini o'rganadi, yangi sport inshootlari va natijalarni yaxshilash usullarini izlaydi, ijodkorlikni rivojlantirish va kognitiv faollikni shakllantirish uchun imkoniyatlar yaratadi.

Inson hayoti va salomatligi jismoniy madaniyat bilan chambarchas bog'liq. Aynan u ko'plab kasalliklarni davolashda yordam beradi va hayotni uzaytiradi. Bemorlarni rehabilitatsiya qilish uchun terapevtik jismoniy madaniyat vositalari qo'llaniladi, jismoniy faollikka vaqt ajratgan har bir inson salomatligini mustahkamlaydi. Har bir inson salomatligini mustahkamlash butun jamiyat salomatligini yaxshilashga, turmush darajasi va madaniyatini yuksaltirishga olib keladi.

Insonning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi jismoniy madaniyat uning hayotiyliigi va umumiy qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Bu esa, o'z navbatida, ma'naviy qobiliyatlarni yuksaltirishga xizmat qiladi va pirovardida shaxsning har tomonlama barkamol rivojlanishiga olib

keladi. Demak, shaxsning asosiy sifat va xususiyatlarini shakllantirishda jismoniy madaniyatning roli juda katta. Teran fikrlash, umumiy qoidalarni ishlab chiqish va shu qoidalarga muvofiq harakat qilish kerak. Biroq, faqat xulosa va xulosalar chiqara olishning o'zi kifoya emas – ularni hayotda qo'llay bilish, o'z oldiga qo'ygan maqsadiga erishish, yo'lda uchragan to'siqlarni yengib o'tish kerak. Bunga faqat to'g'ri jismoniy tarbiya orqali erishish mumkin.

Jismoniy va aqliy tarbiya o'rtasidagi chambarchas, ajralmas bog'liqlik shundan kelib chiqadiki, bu ularning vazifalarini bir-biridan ajratib bo'lmaydi va ular o'rtasidagi mukammal uyg'unlik bilangina shaxsning axloqiy xarakterining har tomonlama rivojlanishini kutish mumkin. Fikr va harakatning o'zaro bog'liqligining quyidagi uch xil turi nafaqat shakli, balki xarakteri jihatidan ham farqlanadi va shaxsning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga ma'lum darajada ta'sir qiladi:

intellektual faoliyat vosita harakatining bajarilishi bilan birga keladi va fikrlash jarayoni to'g'ridan-to'g'ri boshqaruvchi va harakatlarni tartibga soluvchi funksiyalarni bajaradi;

fikrlash amaliy harakatdan oldin bo'ladi va harakatni rejalashtirish va oldindan tashkil etishda ishtirok etadi;

fikrlash u bajaradigan vosita harakatini tahlil qilish va baholashda ishtirok etadi.

Yuqoridagilarning har biri madaniyat olamiga nafaqat insonning ijtimoiy shakllangan jismoniy xususiyatlarini, balki xatti-harakatlar normalari va qoidalari, turlari, shakllari va vositalari kabi ijtimoiy faoliyat elementlarini o'z ichiga olgan kengroq tizimning elementlari sifatida kiradi. Shuning uchun jismoniy madaniyat murakkab ijtimoiy hodisa bo'lib, u jismoniy rivojlanish muammolarini hal qilish bilan cheklanib qolmay, balki jamiyatning tarbiya va axloq sohasidagi boshqa ijtimoiy vazifalarini ham bajaradi. Zamonaviy jamiyat yosh avlodning jismonan barkamol, sog'lom va baxtli bo'lib voyaga yetishishidan manfaatdor.

REFERENCES

1. Ionin, L.G. Madaniyat sotsiologiyasi / L.G. Ionin//.-Moskva., 2006.-280-bet.
2. Kuramshina Yu.F. Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi: Darslik / Yu.F. Kuramshina// M.: 2010.-320-bet.
3. Morozova E.V. Jismoniy madaniyat shaxsning umumiy madaniyatining ajralmas qismi sifatida / E.V. Morozova // Udmurt universiteti axborotnomasi. - 2003. - 161-bet.
4. 3.Умаров А.Т. Жисмоний тарбия инсоният маданий тараққиётининг ажралмас қисмидир. Таълим ва инновацион тадқиқотлар (2022 йил № 5) 146-bet